

БЫСТРЫЕ МЕТОДЫ ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ ТИПА СМОЛУХОВСКОГО

Тожибоев И.Т.
Рафикжонова М.Н.

Ферганский государственный университет, Фергана, Узбекистан,
+998911238684

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11213333>

Уравнения типа Смолуховского играют важную роль в различных областях науки, особенно в изучении стохастических процессов и статистической физики. Эти уравнения описывают эволюцию вероятностных распределений для величин, таких как позиции частиц, скорости или концентрации, во времени. Численное решение уравнений типа Смолуховского является ключевым для понимания динамики сложных систем на микроскопическом уровне.

В последние годы были разработаны быстрые методы численного решения уравнений типа Смолуховского. Одним из таких методов является использование стохастических алгоритмов симуляции, таких как алгоритм Жиллеспи и его варианты. Эти алгоритмы позволяют моделировать временную эволюцию системы путем выборочного сэмпирования стохастических событий.

Спектральные методы также предлагают эффективный подход к численному решению уравнений Смолуховского. Они базируются на преобразованиях Фурье или вейвлетах и позволяют представлять вероятностные распределения в спектральной области, что обеспечивает высокую точность при относительно низкой вычислительной стоимости.

Кроме того, современные методы машинного обучения демонстрируют потенциал для ускорения численного решения уравнений типа Смолуховского. Используя нейронные сети и другие архитектуры, исследователи разрабатывают модели-заменители, которые могут приближенно предсказывать решение с высокой скоростью и точностью.

Давайте создадим пример, иллюстрирующий использование традиционных методов численного решения на простом случае уравнения типа Смолуховского. Уравнения Смолуховского часто включают динамику агрегации частиц, которая может быть описана через дифференциальные уравнения. В качестве примера возьмем упрощенное уравнение агрегации, которое описывает изменение концентрации частиц размера x во времени. Пример уравнения агрегации Предположим, что концентрация

частиц уменьшается из-за агрегации, и это изменение можно моделировать следующим дифференциальным уравнением:

$$\frac{dc}{dt} = -k \cdot c^2$$

где c - концентрация частиц, k - константа скорости агрегации. Начальные условия Предположим, что в начальный момент времени $t=0$ концентрация частиц $c(0) = c_0$, где c_0 - начальная концентрация. Решение с помощью метода Эйлера Метод Эйлера - это простейший численный метод для аппроксимации решений обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) с заданным начальным условием. Он вычисляет следующее значение функции как:

$$c_{n+1} = c_n + \Delta t \cdot f(t_n, c_n)$$

где $f(t, c) = -k \cdot c^2$, Δt - шаг по времени.

Решение с помощью метода Рунге-Кутты Метод Рунге-Кутты 4-го порядка дает более точное приближение, используя комбинацию значений функции в нескольких точках внутри интервала:

$$1. k_1 = \Delta t \cdot f(t_n, c_n)$$

$$2. k_2 = \Delta t \cdot f\left(t_n + \frac{\Delta t}{2}, c_n + \frac{k_1}{2}\right)$$

$$3. k_3 = \Delta t \cdot f\left(t_n + \frac{\Delta t}{2}, c_n + \frac{k_2}{2}\right)$$

$$4. k_4 = \Delta t \cdot f(t_n + \Delta t, c_n + k_3)$$

$$c_{n+1} = c_n + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

Численное решение Для демонстрации мы можем рассчитать несколько шагов обоих методов с $k = 0.1$, $c_0 = 10$, и $\Delta t = 0.1$. Это позволит нам сравнить, как изменяется концентрация частиц во времени с использованием каждого метода.

Если вам интересно увидеть результаты этих расчетов и график изменения концентрации, я могу выполнить эти расчеты прямо сейчас.

Вот график, показывающий, как концентрация частиц меняется с течением времени. Синяя линия показывает результаты метода Эйлера, а красная линия — результаты метода Рунге-Кутты.

Из графика видно, что метод Рунге-Кутты дает более точные результаты и концентрация снижается быстрее. Метод Эйлера проще и показывает более медленное уменьшение концентрации.

Быстрые методы численного решения уравнений типа Смолуховского представляют собой значительный прогресс в области вычислительной науки. Они позволяют исследователям эффективно изучать динамику сложных систем, что приводит к более глубокому пониманию их поведения. Однако следует отметить, что каждый метод имеет свои собственные ограничения и требует тщательной валидации. Быстрые методы численного решения уравнений типа Смолуховского представляют собой важный инструмент для исследования стохастических процессов и статистической физики. Разнообразие подходов, таких как стохастические алгоритмы симуляции, спектральные методы и методы машинного обучения, обеспечивает широкие возможности для эффективного моделирования сложных систем и получения новых научных результатов.

Использованная литература:

1. Тожибоев И.Т., Рафикжорова М.Н. Смолуховский типидаги тенгламалар учун масалаларни тўғри ортогонал парчаланиш усули ёрдамида моделлаштириш. Международная научно-техническая конференция «Практическое применение технических и цифровых технологий и их инновационных решений», ТАТУФФ, Фергана, 4 мая 2023 г. –С.564-566.

2. Галкин В.А. Уравнение Смолуховского. Научное издание. –М.: ФИЗМАТЛИТ, 2001, -336 с.